

УДК 581.93

DOI:

Рудеральный компонент флоры кладбищ Смоленского района Смоленской области

Соколов Д. С.

Смоленский государственный университет спорта
Смоленск, Россия
dimon.sokol6@yandex.ru

Нарастающие темпы урбанизации и расширения границ городов и деревень, появление новых дорог и активное использование ранее существовавших в значительной мере влияют на флору пригородных территорий. Кладбища являются зонами, где антропогенное воздействие ограничено, а их возраст и территории позволяют предполагать устойчивость местной мезоэкосистемы. Рудеральная флора, уже давно выделенная из группы сорной растительности, становится «спутницей» человеческой деятельности, поскольку способна активно приспосабливаться к быстро меняющимся условиям существования, занимая освобождающиеся места возможного произрастания. Инвентаризация рудеральной растительности кладбищ Смоленского района ранее не проводилась. Из 132 кладбищ в период с 2017 по 2025 год маршрутным методом были обследованы 84 объекта, разделенные согласно особенностям флоры на луговые (33) и залесенные (51). Данное разделение в дальнейшем подтвердило свою целесообразность, поскольку коэффициент флористического сходства между ними оказался мал (0,35). Учитывались только травянистые растения, свободно произрастающие между могильными участками, на заброшенных захоронениях, на непригодных для захоронения территориях внутри кладбища. В результате инвентаризации на луговых и залесенных кладбищах обнаружены 154 вида травянистых растений (113 и 94 соответственно) из 33 семейств (27 и 30 соответственно). Посредством расчета частоты встречаемости были определены виды, наиболее характерные для кладбищенской флоры. Представляется разумным рассматривать кладбища как флористические резервации, сохраняющие разнообразие флоры в условиях повышенной антропогенной нагрузки.

Ключевые слова: флора кладбищ, рудеральная флора, растительность Смоленской области.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время рудеральная флора вне угодий сельского хозяйства уже не определяется как сорная и нежелательная, тогда как рост площади городов и пригородных территорий позволяет рассматривать ее как ведущую составляющую урбанофлоры, поскольку рудералы способны выживать в условиях повышенной антропогенной нагрузки, что разумно учитывать при планировании озеленения городов. Более того, изучение рудеральной флоры и мест ее произрастания в перспективе позволит спрогнозировать состав видового разнообразия травянистых растений, который будет сохранен при неуклонном заселении человеком природных территорий, и предположить, численности каких видов больше всего угрожает научно-технический прогресс.

Флора кладбищ представляет собой уникальный природный феномен, привлекающий внимание биологов и экологов благодаря своему биологическому разнообразию. Исследование растительности кладбищ стало важным направлением научных исследований последних десятилетий, поскольку такие территории представляют собой своеобразные природные резервации внутри урбанизированных зон, сохраняющие редкие растения и уникальные экосистемы. Так инвентаризация Егошихинского кладбища (Пермь), проведенная с 2015 по 2023 год, обнаружила 202 вида сосудистых растений (Селиванов и др., 2023); дендрофлоры Северного городского кладбища Ростова-на-Дону (опубликовано в 2025 году) – 82 вида, среди которых 64 чужеродных и 18 аборигенных (Козловский и др., 2025); кладбищ республики Башкортостан – от 67 до 132 видов (обнаружена зависимость между площадью кладбища, его активностью и количеством видов) (Голованов, Абрамова, 2017); тульского Всехсвятского кладбища в 2021–2022 годах – 359 естественных и заносных видов сосудистых растений (Хорун и др., 2022); кладбищ Одессы – 235 видов из 67 семейств, в том числе 4

редких и исчезающих вида данной области (опубликовано в 2014 году) (Герасимюк, 2014); примером сохранения естественной, в том числе редкой, растительности, сохраненной посредством организации кладбищенской территории, является Мусульманское кладбище города Уфы (Кучеров и др., 1991); изучение флоры кладбищ Азербайджана в 2018–2019 годах обнаружило 28 видов орхидей, среди которых 6 исчезающих из местной флоры, один вид ранее не отмечался в Азербайджане (Molnár et al., 2021).

Кладбища зачастую отличаются высоким уровнем биоразнообразия по сравнению с окружающей городской и пригородной средой. Среди факторов, способствующих проявлению этого феномена, можно выделить: отсутствие интенсивного сельскохозяйственного использования земли; сохранение естественных почвенных условий и микроклимата; наличие исторических деревьев и кустарников, создающих благоприятные условия для роста редких видов растений; исследования показали, что многие редкие и исчезающие виды растений находят убежище именно на кладбищах, превращая их в важные центры сохранения видового богатства (Sallay et al. 2023; Itescu, Jeschke, 2024).

Представители кладбищенской флоры по классификации Ильминских (которая нередко используется по настоящее время) относятся к рудералам, поскольку свободно произрастают на антропогенных территориях (Ильминских, 1994). Однако в данном случае антропогенное влияние на флору минимально и мозаично – большинство кладбищ «дичают» – выкашивание, вырубки, оформление троп не проводятся, появляются заброшенные могильные участки, уход за свежими захоронениями ограничен территорией ограды, в связи с чем основная зеленая масса не испытывает существенного хозяйственного давления (данное заключение основывается на многолетнем наблюдении).

Подобные исследования для Смоленского района ранее не проводились; возможно, причиной тому является наличие в области охраняемых территорий, изучение которых для ботаников представляет больший интерес. Однако следует отметить в качестве препятствия к полноценному исследованию кладбищ как мезоэкосистем, отличных от окружающих территорий, сохраняющиеся суеверные опасения и предрассудки (в 2025 году при проведении походов выходного дня в качестве средства адаптивного физического воспитания для группы ВИЧ-инфицированных члены экскурсии отказывались от посещения старых кладбищ, фотографирования и сбора на них растений).

Теоретическая и практическая значимость изучения разнообразия флоры кладбищ заключается в следующем:

- изучение растительного мира кладбищ позволяет получить важную информацию о специфических особенностях растительных сообществ кладбищ, структуре биоразнообразия антропогенных экосистем, динамике популяций естественной и адвентивной флоры этих территорий;

- знание видового состава и пространственного распределения растительности на территории кладбищ обеспечивает научную основу для разработки мероприятий, направленных на сохранение локального биологического разнообразия при эксплуатации кладбищ.

Цель настоящего исследования – изучить состав рудерального компонента травянистой флоры кладбищ Смоленского района Смоленской области.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В период с 2017 по 2025 год маршрутным методом были обследованы 84 кладбища Смоленского района Смоленской области (из 132 известных) с целью определения видового богатства травянистой рудеральной растительности. Составлялись флористические списки; сложные для идентификации виды собирались в гербарий. За основу для определения видов были взяты авторитетные списки и определители (Киселева, 2010; Маевский, 2014). В программе Microsoft Excel 2019 был составлен перечень видов и семейств, отмечалось количество кладбищ, где данный вид был обнаружен, на основании общего количества наблюдений делался вывод о видах, наиболее характерных для территорий кладбища.

Для конкретизации особенностей местообитаний была избрана классификация групп урбанофлор по О. Г. Барановой и Е. Н. Бралгиной (2015), согласно которой тип антропогенно-трансформированных местообитаний включает класс «Кладбища», в котором выделено два вида – «Открытые» и «Залесенные» (Баранова, Бралгина, 2015). Поскольку кладбища Смоленского района Смоленской области соответствуют данному разделению, этот подход было решено избрать для инвентаризации флор. К «Открытым» кладбищам были отнесены 33 объекта, к «Залесенным» – 51 объект. Разделение кладбищ по принципам возраста, масштаба и активности использования не проводилось, так как все кладбища имели достаточно большой возраст и вне зависимости от него, от размеров территорий и близости населенных пунктов имели мозаично распределенные участки свежих и заброшенных захоронений; предложенная конкретизация, как представляется, была бы излишней.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Смоленский район расположен на Смоленско-краснинской и Духовщинской возвышенностях; рельеф холмистый эрозионно-моренный; климат умеренно-континентальный; зима мягкая, облачная, имеет оттепели; весной характерны поздние заморозки; летом нередко грозы, чередующиеся с периодами засухи, что иногда становится причиной для природных пожаров; для осени характерны циклоны, неустойчивость погоды (Природа Смоленской области, 2001; Пигольцина, 2021). Почвы дерново-среднеподзолистые, дерново-сильноподзолистые и дерново-слабоподзолистые (Атлас Смоленской области, 1964). Смоленский район принадлежит к зоне смешанных лесов юга подтаежной подзоны.

При осмотре кладбищ Смоленского района четко прослеживается их разделение на «открытые» и «залесенные». Открытые кладбища внешне и по составу флоры напоминают луг, располагаются на равнинной и слабохолмистой местности, удалены от водоемов; почвы дерново-подзолистые. Высадка деревьев и кустарников разрешена, но высаженные деревья малочисленны. Единично встречаются туя западная (*Thuja occidentalis* L.), сосна обыкновенная (*Pinus sylvestris* L.), береза повислая (*Betula pendula* Roth), береза пушистая (*Betula pubescens* Ehrh.), сирень обыкновенная (*Syringa vulgaris* L.). Орнитофауна бедна ввиду отсутствия оптимальных мест гнездования, встречи птиц обусловлены залетами с прилегающих территорий; наиболее часто отмечаются чекан луговой (*Saxicola rubetra* L.), овсянка обыкновенная (*Emberiza citrinella* L.), конек луговой (*Anthus pratensis* L.), славка серая (*Curruca communis* Latham.), сойка обыкновенная (*Garrulus glandarius* L.), камышовка садовая (*Acrocephalus dumetorum* Blyth.), щегол черноголовый (*Carduelis carduelis* L.). Их роль в формировании флоры как распространителей семян в данном случае установить не представляется возможным.

Для большей точности следует отметить, что вид «открытые» кладбища практичнее именовать как «лугового вида» во избежание смешения понятий с кладбищами, открытыми для захоронений. Нередко кладбища окружены узкой полосой древостоя, отделяющего их от окружающих территорий (он формируется в результате несоблюдения регулярности санитарной вырубki в непосредственной близости от захоронений) (рис. 1).

Залесенные кладбища представляют из себя тенистые заросли клена остролистного (*Acer platanoides* L.), клена ясенелистного (*Acer negundo* L.), липы сердцевидной (*Tilia cordata* Mill.), березы повислой (*Betula pendula* Roth) (в соотношении 4:3:1:2), сирени обыкновенной (*Syringa vulgaris* L.), рябинника рябинолистного (*Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Braun); реже на кладбищах доминируют сосна обыкновенная (*Pinus sylvestris* L.) и береза повислая (*Betula pendula* Roth) (соотношение 7:3). Располагаются на равнинной и слабохолмистой местности, иногда на территории кладбища встречаются небольшие заросшие пруды, свалки.

На заросших прудах представлены следующие растения: ряска малая (*Lemna minor* L.), рдест гребенчатый (*Potamogeton pectinatus* L.), рдест плавающий (*P. natans* L.), камыш лесной (*Scirpus sylvaticus* L.), осока острая (*Carex acuta* L.), тростник обыкновенный (*Phragmites australis* Cav.). Орнитофауна, в сравнении с кладбищами лугового вида, более постоянна,

Рис. 1. Типичный вид лугового кладбища

Заметны ограничения территории узкой полосой древесостоя, участки заброшенных захоронений. Смоленская область, Смоленский район, безымянное кладбище (народное название – «Ройновское») Козинского сельского поселения, 2025 год. Фото: Д. С. Соколов.

поскольку имеется много потенциальных мест для гнездования. Наиболее обычны: вертишейка обыкновенная (*Jynx torquilla* L.), дятел большой пестрый (*Dendrocopos major* L.), дятел белоспинный (*Dendrocopos leucotos* Bechstein), дрозд-рябинник (*Turdus pilaris* L.), дрозд певчий (*Turdus philomelos* Brehm), дрозд черный (*Turdus merula* L.), кукушка обыкновенная (*Cuculus canorus* L.), зяблик обыкновенный (*Fringilla coelebs* L.), иволга обыкновенная (*Oriolus oriolus* L.), лазоревка обыкновенная (*Parus caeruleus* L.), синица большая (*Parus major* L.), гаичка черноголовая (*Poecile palustris* L.), пеночка-теньковка (*Phylloscopus collybita* Vieillot), пеночка-весничка (*Phylloscopus trochilus* L.), поползень обыкновенный (*Sitta europaea* L.), сойка обыкновенная (*Garrulus glandarius*). Образ жизни данных представителей орнитофауны позволяет предположить их участие в формировании флоры кладбищ путем распространения семян, регуляции численности фитофагов.

Всего на 84 кладбищах были обнаружены 154 вида травянистых растений из 33 семейств: на луговых кладбищах 113 видов из 27 семейств, на залесенных – 94 вида из 30 семейств (табл. 1).

Несмотря на близкое по числу количество семейств, видовое разнообразие луговых кладбищ превышает таковое залесенных на 19 видов. На луговых кладбищах наибольшим количеством видов представлены семейства Compositae, Gramineae, Fabaceae, Labiatae; на залесенных – Compositae, Gramineae, Labiatae, Caryophyllaceae, Boraginaceae.

Наиболее редко на залесенных кладбищах встречались: лук огородный (*Allium oleraceum* L.) – 3,9 %, колокольчик крапиволистный (*Campanula trachelium* L.) – 7,8 %, вечерница обыкновенная (*Hesperis matronalis* L.) – 7,8 %, молочай кипарисовый (*Euphorbia cyparissias* L.) – 13,7 %.

Наиболее редко на луговых кладбищах встречались: мята полевая (*Mentha arvensis* L.), овсец опушенный (*Helictotrichon pubescens* Huds.), борщевик Сосновского (*Heracleum sosnowskyi* Manden.) – по 9,1 %, кипрей узколистный (*Epilobium angustifolium* L.), спаржа

Таблица 1

Состав флоры луговых и залесенных кладбищ Смоленского района Смоленской области

Семейство	Всего видов	Вид кладбища	
		Луговое	Залесенное
1	2	3	4
Amaryllidaceae (Амариллисовые)	1	-	1
Balsaminaceae (Бальзаминовые)	3	1	3
Fabaceae (Бобовые)	13	13	4
Boraginaceae (Бурачниковые)	6	5	5
Convolvulaceae (Вьюнковые)	1	1	-
Caryophyllaceae (Гвоздичные)	6	2	5
Polygonaceae (Гречишные)	4	4	2
Labiatae (Губоцветные)	11	7	8
Fumarioideae (Дымянковые)	1	-	1
Cyperaceae (Осоковые)	3	2	2
Gramineae (Злаки)	17	15	9
Umbelliferae (Зонтичные)	8	6	5
Onagraceae (Кипрейные)	4	3	3
Oxalidaceae (Кисличные)	1	-	1
Campanulaceae (Колокольчиковые)	3	2	2
Urticaceae (Крапивные)	2	2	2
Cruciferae (Крестоцветные)	6	5	1
Liliaceae (Лилейные)	7	2	7
Ranunculaceae (Лютиковые)	4	3	4
Chenopodioideae (Маковые)	1	1	1
Papaveraceae (Маревые)	2	2	-
Rubiaceae (Мареновые)	1	1	-
Athyriaceae (Кочедыжниковые)	1	-	1
Dennstaedtiaceae (Деннштедтиевые)	1	-	1
Dryopteridaceae (Щитовниковые)	1	-	1
Scrophulariaceae (Норичниковые)	2	2	2
Primulaceae (Первоцветные)	1	1	1
Plantaginaceae (Подорожниковые)	3	3	1
Rosaceae (Розоцветные)	7	3	4
Compositae (Сложноцветные)	27	23	12
Violaceae (Фиалковые)	2	1	1
Equisetophytina (Хвощовые)	2	2	2
Euphorbiaceae (Молочайные)	2	1	2
Всего видов	154	113	94
Всего семейств	33	27	30

лекарственная (*Asparagus officinalis* L.), марьяник дубравный (*Melampyrum nemorosum* L.) – по 18,2 %, маргаритка обыкновенная (*Bellis perennis* L.) – 21,2 %. Следует сделать замечание о том, что попадание вида в тройку «лидеров» внутри семейства не всегда свидетельствует о широком распространении его на территории конкретного кладбища; так спаржа

лекарственная (*A. officinalis*) хоть и оказалась на третьем месте по частоте встречаемости в своем семействе, но ее находки вне участков захоронений единичны.

В Красную книгу Смоленской области из обнаруженных растений включены: медуница неясная (*Pulmonaria obscura* Dumorth.) – категория 3, встречаемость на залесенных кладбищах – 62,8 %; хохлатка плотная (*Corydalis solida* (L.) Clairv.) – категория 3, встречаемость на залесенных кладбищах – 64,7 %; гусиный лук желтый (*Gagea lutea* (L.) Ker-Gawl.) – категория 3, встречаемость на залесенных кладбищах – 15,7 %, на луговых – 39,4 %, купена многоцветковая (*Polygonatum multiflorum* L.) – категория 3, встречаемость на залесенных кладбищах – 17,7 %, ветреничка дубравная (*Anemonoides sylvestris* L.) – категория 2, встречаемость на залесенных кладбищах – 60,8 %, кочедыжник женский (*Athyrium filix-femina* (L.) Roth ex Mert.) – категория 2, встречаемость на залесенных кладбищах – 47,1 %. Однако следует отметить, что год от года встречаемость видов неодинакова: купена многоцветковая (*P. multiflorum*), отмеченная на нескольких кладбищах, позднее уступила территории купене лекарственной (*P. odoratum*), и местами вовсе не обнаруживалась; объективных причин для сокращения численности выявить не удалось, поскольку на кладбищах Смоленского района не происходило значительных изменений за период с 2017 по 2025 год.

Таблица 2

Частота встречаемости наиболее распространенных представителей семейств на залесенных и луговых кладбищах

Семейство, вид 1	Частота (%)	
	Залесенное 2	Луговое 3
Balsaminaceae		
Недотрога мелкоцветковая (<i>Impatiens parviflora</i> DC.)	47,1	24,2
Недотрога железистая (<i>Impatiens glandulifera</i> Royle)	35,1	
Fabaceae		
Клевер ползучий (<i>Trifolium repens</i> L.)	90,2	87,9
Клевер средний (<i>Trifolium medium</i> L.)	70,6	
Горошек заборный (<i>Vicia sepium</i> L.)		84,9
Горошек мышиный (<i>Vicia cracca</i> L.)	27,5	
Люцерна хмелевая (<i>Medicago lupulina</i> L.)		84,9
Boraginaceae		
Медуница неясная (<i>Pulmonaria obscura</i> Dumorth.)	62,8	63,6
Незабудка лесная (<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm.)	41,2	
Незабудка полевая (<i>Myosotis arvensis</i> Hill)		42,4
Незабудка редкоцветковая (<i>Myosotis sparsiflora</i> J.C.Mikan ex Pohl)	27,5	
Окопник лекарственный (<i>Symphytum officinale</i> L.)		39,4
Caryophyllaceae		
Звездчатка жестколистная (<i>Stellaria holostea</i> L.)	47,1	
Звездчатка средняя (<i>Stellaria media</i> L.)		39,4
Звездчатка злаковая (<i>Stellaria graminea</i> L.)	41,2	
Звездчатка дубравная (<i>Stellaria nemorum</i> L.)	37,3	
Дрема белая (<i>Silene latifolia</i> Poir.)		33,3
Polygonaceae		
Горец малый (<i>Persicaria minor</i> Huds.)	86,3	
Горец птичий (<i>Polygonum aviculare</i> L.)		81,8
Горец пятнистый (<i>Persicaria maculosa</i> Gray)	47,1	
Щавель туполистный (<i>Rumex obtusifolius</i> L.)	60,8	81,8
Щавель пирамидальный (<i>Rumex thyrsoiflorus</i> Fingerh.)		75,8
Labiatae		
Яснотка крапчатая (<i>Lamium maculatum</i> L.)	92,2	75,8
Яснотка пурпурная (<i>Lamium purpureum</i> L.)	92,2	75,8

Таблица 2 (продолжение)

1	2	3
Будра плющевидная (<i>Glechoma hederacea</i> L.)	80,4	84,9
Пикульник обыкновенный (<i>Galeopsis tetrahit</i> L.)		84,9
Живучка ползучая (<i>Ajuga reptans</i> L.)	78,4	
Пустырник сердечный (<i>Leonurus cardiaca</i> L.)		42,4
Gramineae		
Ежа сборная (<i>Dactylis glomerata</i> L.)	100	100
Мятлик луговой (<i>Poa pratensis</i> L.)	94,1	
Мятлик сплюснутый (<i>Poa compressa</i> L.)		87,9
Мятлик однолетний (<i>Poa annua</i> L.)		87,9
Мятлик дубравный (<i>Poa nemoralis</i> L.)	90,2	
Пырей ползучий (<i>Elytrigia repens</i> L.)		100
Полевица побегоносная (<i>Agrostis stolonifera</i> L.)		96,9
Umbelliferae		
Сныть обыкновенная (<i>Aegopodium podagraria</i> L.)	94,1	93,9
Бутень ароматный (<i>Chaerophyllum aromaticum</i> L.)	94,1	90,0
Купырь лесной (<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.)	41,2	
Бедренец камнеломковый (<i>Pimpinella saxifraga</i> L.)		54,6
Горичник болотный (<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench.)	27,5	
Onagraceae		
Герань лесная (<i>Geranium sylvaticum</i> L.)	62,8	51,5
Герань луговая (<i>Geranium pratense</i> L.)	21,6	72,7
Кипрей болотный (<i>Epilobium palustre</i> L.)	23,5	
Кипрей узколистный (<i>Epilobium angustifolium</i> L.)		18,2
Campanulaceae		
Колокольчик раскидистый (<i>Campanula patula</i> L.)	35,3	84,9
Колокольчик крапиволистный (<i>Campanula trachelium</i> L.)	7,8	
Колокольчик рапунцелевидный (<i>Campanula rapunculoides</i> L.)		36,4
Cruciferae		
Вечерница обыкновенная (<i>Hesperis matronalis</i> L.)	7,8	
Сумочник пастуший (<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.)		78,8
Сурепка обыкновенная (<i>Barbarea vulgaris</i> W.T.Aiton)		63,6
Свербига восточная (<i>Bunias orientalis</i> L.)		51,5
Liliaceae		
Ландыш майский (<i>Convallaria majalis</i> L.)	54,9	
Гусиный лук желтый (<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker-Gawl.)		39,4
Купена лекарственная (<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce)	33,3	
Копытень европейский (<i>Asarum europaeum</i> L.)	25,5	
Спаржа лекарственная (<i>Asparagus officinalis</i> L.)	25,5	18,2
Ranunculaceae		
Ветреничка дубравная (<i>Anemonoides sylvestris</i> L.)	60,8	
Лютик едкий (<i>Ranunculus acris</i> L.)	41,2	69,7
Лютик ползучий (<i>Ranunculus repens</i> L.)	33,3	57,6
Чистяк весенний (<i>Ficaria verna</i> L.)		33,3
Cyperaceae		
Осока лесная (<i>Carex sylvatica</i> Huds.)	41,2	
Осока колючковатая (<i>Carex muricata</i> L.)	33,3	42,4
Осока мохнатая (<i>Carex hirta</i> L.)		33,3
Plantaginaceae		
Подорожник большой (<i>Plantago major</i> L.)	100	100
Подорожник средний (<i>Plantago media</i> L.)		42,4
Подорожник ланцетовидный (<i>Plantago lanceolata</i> L.)		36,4
Rosaceae		
Гравилат городской (<i>Geum urbanum</i> L.)	72,5	

Таблица 2 (продолжение)

1	2	3
Лапчатка гусиная (<i>Potentilla anserina</i> L.)		87,9
Манжетка обыкновенная (<i>Alchemilla vulgaris</i> L.)	54,9	
Таволга вязолистная (<i>Filipendula ulmaria</i> L. Maxim.)		33,3
Земляника обыкновенная (<i>Fragaria vesca</i> L.)	45,1	
Лапчатка прямостоячая (<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch.)		30,3
Compositae		
Одуванчик лекарственный (<i>Taraxacum officinale</i> (L.) Webb ex F.H.Wigg.)	100	100
Мицелис стенной (<i>Mycelis muralis</i> (L.) Gaertn.)	82,4	
Ромашка пахучая (<i>Matricaria discoidea</i> DC.)		90,9
Полынь обыкновенная (<i>Artemisia vulgaris</i> L.)	78,4	
Мать-и-мачеха обыкновенная (<i>Tussilago farfara</i> L.)		87,9

На кладбищах Смоленского района отмечаются и инвазивные виды, включенные в Чёрную книгу флоры Средней России (Виноградова и др., 2010): на залесенных кладбищах – недотрога железистая (*Impatiens glandulifera* Royle), недотрога мелкоцветковая (*I. parviflora* DC), мелколепестник однолетний (*Erigeron annuus* (L.) Pers.); на луговых кладбищах – недотрога мелкоцветковая (*I. parviflora*), люпин многолистный (*Lupinus polyphyllus* Lindl), борщевик Сосновского (*Heracleum sosnowskyi* Manden), золотарник канадский (*Solidago canadensis* L.), мелколепестник однолетний (*E. annuus*).

Согласно классификации жизненных форм по Раункиеру среди обнаруженных представителей флоры отмечены: гемикриптофиты, криптофиты, терофиты, хамефиты, а также растения, проявляющие свойства двух жизненных форм (табл. 3).

Таблица 3

Распределение жизненных форм по виду кладбища

Жизненная форма	Залесенное кладбище	Луговое кладбище	Оба вида кладбищ
Гемикриптофиты	51	65	87
Гемикриптофиты-криптофиты	3	1	4
Гемикриптофиты-терофиты	2	4	4
Гемикриптофиты-хамефиты	1	3	3
Криптофиты	19	16	25
Терофиты	14	22	26
Хамефиты	5	2	5
Всего	94	113	154

Как видно по представленной таблице, на обоих видах кладбищ доминируют гемикриптофиты, однако для залесенного кладбища по количеству видов второе и третье места занимают криптофиты и терофиты, тогда как для лугового – терофиты и криптофиты (соответственно). В пределах данных трёх форм представляло интерес определение коэффициента флористического сходства (коэффициент Жаккара), значение которого для гемикриптофитов (0,34), криптофитов (0,4) и терофитов (0,39) указало на значительное различие видового состава растений каждой жизненной формы между залесенными и луговыми кладбищами. Данное наблюдение подтверждает высокое биологическое разнообразие кладбищ как территорий, имеющих устойчивую и своеобразную флору.

Залесенные кладбища в общей совокупности представляют из себя достаточно разнообразные по видовому богатству биотопы, однако на них не отмечались некоторые виды,

встречающиеся в смешанных лесах Смоленского района Смоленской области: вероника лекарственная (*Veronica officinalis* L.), майник двулистный (*Maianthemum bifolium* (L.) F. W. Schmidt), воронец колосистый (*Actaea spicata* L.), селезёночник очерёднолистный (*Chrysosplenium alternifolium* L.), вороний глаз четырёхлистный (*Paris quadrifolia* L.), дремлик лесной (*Epipactis helleborine* (L.) Crantz), петров крест чешуйчатый (*Lathraea squamaria* L.) и другие. Данное наблюдение демонстрирует необходимость продолжения исследований по сравнению разнообразия флоры лесов и кладбищ, а также сигнализирует о необходимости контроля численности вышеуказанных растений на территориях, которые подвергаются нарастающему антропогенному воздействию.

Схожая ситуация наблюдается и на луговых («открытых») кладбищах, на которых не отмечались типичные представители флоры луга: первоцвет весенний (*Primula veris* L.), гвоздика травянка (*Dianthus deltoides* L.), шпажник черепитчатый (*Gladiolus imbricatus* L.), любка двулистная (*Platanthera bifolia* (L.) Rich.), кукушкин цвет обыкновенный (*Silene flos-cuculi* (L.) Greuter Burdet), смолка обыкновенная (*Silene viscaria* Jess.), вероника длиннолистная (*Veronica longifolia* L.), льнянка обыкновенная (*Linaria vulgaris* Mill.), коровяк метельчатый (*Verbascum lychnitis* L.), фиалка собачья (*Viola canina* L.) и другие. Разумно предположить, что данные виды не имеют предрасположенности к «соседству» с объектами человеческой деятельности, а именно – кладбищами.

В то же время отмечено успешное расселение интродуцированных видов, покинувших территории могил; такими видами стали: спаржа лекарственная (*A. officinalis*), вечерница обыкновенная (*H. matronalis*), ландыш майский (*C. majalis*), молочай кипарисовый (*E. cyparissias*), гадючий лук незамеченный (*Muscari neglectum* Guss. ex Ten.). Несмотря на то, что некоторые из указанных видов обнаруживаются на территории Смоленской области вне кладбищ, осмотр окрестностей (в радиусе 250 метров) конкретной изучаемой территории не выявил их наличия, из чего был сделан вывод о том, что эти растения были высажены в декоративных целях; в отдельных случаях можно было проследить «путь», проделанный растением с конкретной могилы; в то же время представители естественной флоры имели благополучное развитие в непосредственной близости от обрабатываемых захоронений (рис. 2).

Однако не все высаживаемые растения имеют склонность к самостоятельному распространению в условиях кладбищ: барвинок малый (*Vinca minor* L.), хоста подорожниковая (*Hosta plantaginea* Lam.), ирис сибирский (*Iris sibirica* L.), лилейник бурожёлтый (*Hemerocallis fulva* L.), кислица четырехлистная (*Oxalis tetraphylla* Cav.), вербейник точечный (*Lysimachia punctata* L.), тюльпан садовый (*Tulipa gesneriana* L.) не обнаруживались вне участков захоронений, что не позволило включить их в общий список представителей рудеральной флоры кладбища. Таким образом, только 5 из 12 интродуцированных видов травянистых растений способны свободно распространяться по территории кладбища.

Таким образом, несмотря на высокое видовое разнообразие растительности кладбищ, специфические условия эксплуатации земель препятствуют сохранению полного спектра местных травянистых растений, что подчеркивает важность мониторинга тех видов, которые слабо адаптируются к изменениям среды обитания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Маршрутным методом были исследованы 84 кладбища Смоленского района Смоленской области с целью провести инвентаризацию рудерального компонента флоры луговых (33) и залесенных (51) кладбищ.

Обнаружены 154 вида травянистых растений – 113 видов на луговых и 94 на залесенных кладбищах из 33 семейств (27 и 30 соответственно). Из них 4 вида включены в Красную книгу Смоленской области с категорией 3 и 2 вида с категорией 2.

Коэффициент флористического сходства между залесенными и луговыми кладбищами мал, что подтверждает необходимость разделения всех кладбищ на два вышеуказанных вида при инвентаризации флоры.

Рис. 2. Представители флоры залесенного и лугового вида кладбищ
a – выход ландыша майского (*Convallaria majalis* L.) за пределы захоронения, где он ранее был посажен в декоративных целях (Богородицкое кладбище (залесенное) Козинского сельского поселения);
b – сурепка обыкновенная (*Barbarea vulgaris* W. T. Aiton) (кладбище деревни Корневщина (луговое) Михновского сельского поселения) (*b*); 2025 год. Фото Д. С. Соколова.

Представляется разумным рассматривать кладбища как флористические резервации, сохраняющие разнообразие флоры в условиях повышенной антропогенной нагрузки и нарастающей урбанизации пригородных территорий.

В то же время далеко не все представители травянистой флоры Смоленской области, встречающиеся в типичных лесах и лугах данной местности, приспосабливаются к условиям существования в антропогенных ландшафтах, что указывает на повышенный риск сокращения их численности при усилении антропогенной нагрузки и расширении городских и пригородных территорий.

Список литературы

- Атлас Смоленской области / [Ред. Н. Е. Иванов]. – М.: Главное управление геодезии и картографии Государственного Геологического комитета СССР, 1964. – 42 с.
- Баранова О. Г., Бралгина Е. Н. Классификация городских местообитаний городов Удмуртской Республики // Вестник Удмуртского университета. Серия «Биология. Науки о Земле». – 2015. – Т. 25, № 1. – С. 34–39.
- Виноградова Ю. К., Майоров С. Р., Хорун Л. В. Черная книга флоры Средней России. – М., 2010. – 494 с.
- Герасимюк Н. В. Весенняя флора кладбищ города Одессы // Ukrainian Journal of Ecology. – 2014. – Т. 10, № 1. – С. 170–181.
- Голованов Я. М., Абрамова Л. М. Закономерности формирования флоры кладбищ в городах Южного Предуралья Республики Башкортостан // Поволжский экологический журнал. – 2017. – № 4. – С. 323–334. DOI: 10.18500/1684-7318-2017-4-323-334
- Ильминских Н. Г. Экологическая структура городской флоры // Актуальные проблемы сравнительного изучения флор: материалы совещания. – СПб., 1994. – С. 269–276.
- Киселева К. В., Майоров С. Р., Новиков В. С. Флора средней полосы России. Атлас-определитель. – М.: Фитон+, 2010. – 544 с.

Козловский Б. Л. и др. Дендрофлора Северного городского кладбища города Ростов-на-Дону // Трансформация экосистем. – 2025. – Т. 8, № 1. – С. 108–122.

Маевский П. Ф. Флора средней полосы европейской части России. 11-е изд. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2014. – 635 с.

Пигольцина Г. Б. и др. Влияние наблюдаемых изменений климата на сельскохозяйственную отрасль экономики (на примере Псковской, Смоленской и Брянской областей) // Труды Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова. – 2021. – № 602. – С. 134–166.

Природа Смоленской области / [Ред. В. А. Шкаликов]. – Смоленск: Изд-во «Универсум», 2001. – 424 с.

Селиванов А. Е., Печенкина К. О., Пронина М. Д. Сосудистые растения ООПТ «Егошихинское кладбище» (г. Пермь) // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия № 2. Физико-математические и естественные науки. – 2023. – № 1. – С. 116–131. DOI: 10.24412/2308-7188-2023-1-116-131.

Хорун Л. В., Швец О. В., Большакова А. С. Особенности растительного покрова Всехсвятского кладбища г. Тулы // Известия Тульского государственного университета. Естественные науки. – 2022. – № 3. – С. 87–106. DOI: 10.24412/2071-6176-2022-3-86-105

Itescu, Y., Jeschke, J. M. Assessing the conservation value of cemeteries to urban biota worldwide // Conservation biology: the journal of the Society for Conservation Biology. – 2024. – Vol. 38, N 6. DOI: 10.1111/cobi.14322

Molnár V. A. et al. Orchids of Azerbaijani Cemeteries // Plants (Basel). – 2021. – Vol. 10, N 12. – P. 2779. DOI: 10.3390/plants10122779

Sallay Á. Et al. The Role of Urban Cemeteries in Ecosystem Services and Habitat Protection // Plants (Basel). – 2023. – Vol. 6, N 2. – P. 1269. DOI: 10.3390/plants12061269

Sokolov D. S. The Ruderal Flora Component of Cemeteries in the Smolensk District, Smolensk Oblast // Ekosistemy. 2026. Iss. 45. P. 64–74.

The increasing pace of urbanization and the expansion of city and village boundaries, the construction of new roads and the intensive use of existing infrastructure significantly affect the flora of suburban areas. Cemeteries are areas where anthropogenic impact is limited, and their age and spatial characteristics suggest the stability of the local mesoecosystem. Ruderal flora, which has long been isolated from general weed vegetation, becomes a "companion" of human activity, since it is able to actively adapt to rapidly changing conditions, colonizing newly available habitats. An inventory of the ruderal vegetation in the cemeteries of the Smolensk Oblast had not been conducted prior to this study. From 2017 to 2025, 84 out of 132 cemeteries were examined using the route method. Based on floristic characteristics, they were categorized into two groups: meadow-type cemeteries (33) and forested cemeteries (51). This division later proved justified, since the coefficient of floral similarity between them was low (0.35). Only herbaceous plants that grow freely between grave plots, in abandoned burials, and in areas unsuitable for burial grounds within the cemeteries were recorded. As a result of the inventory, 154 species of herbaceous plants (113 and 94, respectively) from 33 families (27 and 30, respectively) were identified in meadow-type and forested cemeteries. Species most characteristic of the cemetery flora were determined by calculating the frequency of their occurrence. The findings support the consideration of cemeteries as floristic reservations that preserve the diversity of flora in conditions of increased anthropogenic pressure.

Key words: flora of cemeteries, Smolensk Oblast, ruderal flora, vegetation of the Smolensk Oblast.

Поступила в редакцию 01.09.25

Принята к печати 05.01.26